

DISEÑO DE REDES SOCIOPRODUCTIVAS DE CACAO PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO SUCRE, VENEZUELA

DESIGN OF SOCIO-PRODUCTIVE NETWORKS OF COCOA, FOR THEIR DEVELOPMENT IN SUCRE STATE, VENEZUELA

MARIA LOURDES BRUZCO HURTADO*, MIGUEL MUJICA

Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias Sociales, Extensión Carúpano, Departamento de Gerencia de Recursos Humanos, Grupo de Investigación en Gerencia y Estrategias en las Organizaciones Sociales (IGEOS), Carúpano, Venezuela

*Correspondencia: María Lourdes Bruzco Hurtado , E-mail: mlbruzco@gmail.com

RESUMEN

El comportamiento de la sociedad actual es en red. Esto permite representarlo como sistema de grafos, con nodos, tramas y flujos, que es aplicable en el contexto del sector industrial cacaoero del estado Sucre, a través de las unidades socioproduktivas (productores, empresas familiares y pequeñas y medianas empresas). En concordancia, se fijó como objetivo diseñar redes socioproduktivas de cacao para su desarrollo en el estado Sucre. La metodología señala una investigación enmarcada en la lógica pragmática, a través de un diálogo respetuoso, entre inducción, deducción y abducción, complementando los métodos hermenéutico-dialéctico y etnográfico. Se efectuaron análisis documental y de campo, apoyado en diversas técnicas consonas con la labor investigativa, para ser comprendidos, interpretados y aplicados de acuerdo al círculo hermenéutico. Lo anterior facilitó la construcción de teoría contextualizada. Se detectaron fortalezas y debilidades desde la perspectiva sistémica y competitiva. La ontología del sector devela una articulación histórico-cultural en la producción, procesamiento y comercialización del rubro, conciliando saberes racionales y empíricos facilitando que emerjan valores y la acción gerencial y administrativa del sector. Las relaciones de comercialización ocuparon la atención, diagramando y analizando la red actual con sustento en las medidas de Freeman, para plantear redes de *outsourcing*, mapas estratégicos y las de comercialización, propiamente dichas. Se concluye que las redes propuestas, sobre la base de las prácticas gerenciales analizadas, cimentadas en trabajo colaborativo y armónico, contribuirán con el desarrollo de la región.

PALABRAS CLAVE: Unidades de producción, ontología, gerencia y administración, desarrollo.

ABSTRACT

The behavior of today's society is in network. This allows to represent it as graphs, nodes, stretches and flows, which is applicable in the context of the industrial cocoa sector of Sucre state, through socio-productive units (producers, family enterprises, and small and medium-sized enterprises). Accordingly, the objective was to design socio-productive networks of cocoa for their development in Sucre state. The method indicates a research framed in pragmatic logic, through a respectful dialogue, between induction, deduction and abduction, complementing the hermeneutical-dialectical and ethnographic methods. Documentary and field analyses were carried out, supported by various techniques consistent with investigative work, to be understood, interpreted and applied according to the hermeneutic circle. This facilitated the construction of contextualized theory. Strengths and weaknesses were detected from the systemic and competitive perspective. The ontology of the sector reveals a historical-cultural articulation in the production, processing and marketing of cocoa, reconciling rational and empirical knowledge, facilitating the emergence of values and the managerial and administrative action of the sector emerging. Marketing relations occupied the attention, diagramming and analyzing the current network based on Freeman's measures, to propose outsourcing networks, strategic maps and those of commercialization. It is concluded that the proposed networks, based on the managerial practices analyzed, grounded in collaborative and harmonious work, will contribute to the development of the region.

KEY WORDS: Production units, ontology, management, administration, development.

INTRODUCCIÓN

Al reflexionar sobre la ontología de las redes, se asume como un concepto que permea todos los estratos de la humanidad, desde el surgimiento de la vida en el planeta, los albores antes y después de Cristo y el devenir de los tiempos que nos ubica en el

contexto de la Sociedad del Conocimiento. Lo anterior, permite reconocer la diversidad de elementos que pueden ser considerados como nodos y las relaciones que se desprenden de ellos, en donde coexisten teoría y praxis. Es así, como partiendo de esta relación, enmarcándola en el campo de las Ciencias Administrativas y Gerenciales, se aborda la

temática referida a las redes socioproductivas en el sector cacao del estado Sucre, para coadyuvar con el desarrollo sustentable de la entidad. De manera que, el objetivo general del estudio consistió en diseñar estas redes, partiendo de un diagnóstico sistémico y competitivo de las unidades estudiadas, identificación racional y empírica de las cadenas productivas y la determinación de las prácticas gerenciales aplicables en el contexto, reconociendo la influencia y poniendo el resultado al servicio de la sociedad, la ciencia y la tecnología.

Sobre el principio del cultivo del cacao y su modo de producción, conviene precisar que las teorías de Vavilov y Cuatrecasas contradicen el origen geográfico del rubro. La primera se sostiene por la existencia en América del Sur, de la mayor variabilidad genética de la especie (22 de 19), mientras que la segunda, afirma que la evolución de sembradíos fue en todo el continente, separados por la cordillera de Los Andes y el Istmo de Panamá, aunado a la movilización de los indígenas (Maya y Yanomami), presumiendo el traslado de semillas en sus enseres (Sánchez y Jeffé 1989 en González 1999). Los Maya preparaban una bebida dulce, espumosa y energizante, con semillas, agua y miel, la llamaron *xocalatl*. Los Yanomami le dieron uso semejante y contribuyeron a dispersar los sembradíos y con ello se empezó a reconocer el encadenamiento de actividades productivas y la comercialización de este grano (González 1999, Redmond 2007).

Teniendo en cuenta estos acontecimientos, a mediados del siglo XVIII, durante la época de la colonia, “Venezuela llegó a ser el mayor productor de cacao del mundo, exportando unas 10.000 toneladas...” (Cartay 2000: p. 64), lo cual le concedió a este cultivo un arraigo socio-histórico, haciéndose presente distintos eslabones en esta cadena socioproductiva, generando necesidad de cooperar en armonía; en consecuencia, las redes propuestas vendrían a fortalecer la comercialización, las gestiones administrativas y gerenciales, los medios de traslado y las estrategias organizacionales de un rubro, que en la actualidad tiene carácter estratégico para la nación. Aunado, al reforzamiento inminente que requieren los niveles de producción, para elevar la insignificante contribución (inferior al 1 por ciento) a los mercados mundiales, acercándose a países como Ghana y Costa de Marfil, quienes aportan más del 50 por ciento (ICCO 2009).

MATERIALES Y MÉTODOS

Partiendo de la ontología de las unidades socioproductivas de cacao (USC) del estado Sucre y

la posibilidad de comprenderlas, esta investigación se enmarcó bajo el paradigma emergente o pragmático (Martínez 1999), en la búsqueda de la complementariedad de métodos, apoyando éste, no solo la corriente postmodernista, sino también reconociendo que el marco natural de este sector industrial ofrece la posibilidad de integrarlos en un todo coherente y lógico.

Al contrastar lo anterior con las doctrinas desarrolladas por los grandes pensadores, Platón (427-347 a.C) y Aristóteles (384-322 a.C), relacionados con el racionalismo y empirismo respectivamente, se encuentra su vigencia, aún con el devenir de los tiempos y a pesar del cambio en los focos culturales. Así mismo, estos enunciados fueron heredados y argumentados, con la venida de la modernidad, por los filósofos Descartes (1596-1650) y Locke (1632-1704), llegando a conocer que las ideas del primero giraron en torno al pensamiento racional, mientras que el segundo aseguró que por naturaleza las cosas existen y pueden percibirse, por tanto son objetivas (Nonaka y Takeuchi 1999).

Estos puntos de vista muestran la lucha discursiva de esos tiempos, en donde los esfuerzos buscaron imponer un único punto de partida para la generación de conocimiento, originando diversos planteamientos epistemológicos y con ellos, inevitables confrontaciones. Y es que “la ciencia se funda sobre el consenso y a la vez, sobre el conflicto” (Morin 2007: p. 147). Por lo que en la contemporaneidad la vía exige “repensarnos, emanciparnos de dogmas y creencias arrastradas desde lo moderno y mantenidas como verdad irrefutable” (Fontaines 2012: p. 29).

Es así como a través de un diálogo respetuoso, la inducción, deducción y abducción, propias de la lógica pragmática, se complementan. Para lograr esta tarea, se busca corroboración sobre la base de los métodos hermenéutico-dialéctico y etnográfico, con el propósito de generar teoría y conocimiento contextualizado. En consecuencia se diseñó una herramienta metodológica para conducir la ejecución operativa de la investigación, reuniendo, concretando, integrando este diálogo a través de una coexistencia coherente lógica y sistémica.

La población estuvo comprendida por diez (10) personas (USC): ocho (08) gerentes de pequeñas y medianas empresas (pymes), identificados como informantes clave 1 al 8, una (01) empresa familiar y un (01) productor, informantes clave 9 y 10 respectivamente. Las pymes fueron Chocomar (transformadora), Aprocao y Oderí (acopio y

despacho a la industria), Carioca, Uproca y Cajigal (acopio), Bukare y San José (productora y transformadora). Se hizo un análisis documental y de campo, transeccional, con apoyo de los tres momentos metodológicos del círculo hermenéutico. El primero, se apoyó en la observación documental, resumen analítico, subrayado, fichaje manual, electrónico-digital, citas y consultas en la Red. El segundo, requirió observación humana y mecánica y entrevistas por pautas. Los programas Ucinet 6 y NetDraw 1.48 fueron útiles para el diseño.

De lo anterior se desprenden las tensiones en la escogencia de las técnicas apropiadas para el método seleccionado (Schvarstein 1998). Estas se generan en la mente del sujeto por cuanto, racionalmente decide sobre el camino a seguir para salir al encuentro de un objeto, con distintas facetas (Bruzco y Mujica 2010). Lo anterior pone en evidencia al llamado efecto mariposa, el cual “sugiere que cualquier cambio, por muy pequeño que sea, sumado a otros acontecimientos que pueden ser inclusive imperceptibles, modifica la trayectoria, generando al final más que resultados diferentes e impredecibles, escenarios y tendencias probables” (Bruzco 2012: p. 41). Estos escenarios y tendencias probables dejan ver la complejidad y el caos implícitos por cuanto por muy pequeño que sea el ajuste, genera implicaciones dignas de razonar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tres grandes bloques de efectos sirvieron para el diseño de las redes socioproductivas de cacao.

Diagnóstico sistémico y competitivo

En el primer bloque están los resultados obtenidos del diagnóstico sistémico y competitivo, soportado en las ideas postuladas por Koontz en 1980 sobre *The Management Theory Jungle*, y el marco filosófico de la Teoría General de Sistemas, desarrollada por L.V Bertalanffy (Koontz y Weihrich 2004). También el aporte realizado por Messner y Meyer-Stamer (1994) y el Instituto Alemán de Desarrollo, citado por Esser *et al.* (1996) en torno a la competitividad sistémica. Lo anterior, aunado a la experiencia con los 10 informantes clave abordados, derivó en los hallazgos, algunos razonados como fortalezas, otros, como debilidades.

Fortalezas

Arraigada cultura de cosecha y comercialización de la almendra. Existe capacidad gerencial formal y empírica. Formal, en Uproca, Aprocao, Oderí,

Chocomar, Bukare y San José. Y empírica, en Carioca, Cajigal, empresa familiar Mabel y el productor. Hay interés en mantener el posicionamiento en el mercado (Aprocao). Propósito de innovar con otras líneas de producción (Chocomar). Intención de introducir nuevos conceptos, como el ecoturístico (Bukare). Expectación por incursionar en mercados internacionales (San José). Mantener los productos 100% naturales (Bukare). Preocupación por garantizar cacao varietal (San José). Presencia de *stakeholders*. Empleados de cuantificación variada. Los demandantes son la industria chocolatera y los que localmente transforman la almendra.

Existe un entramado de relaciones ontológica y axiológicamente enriquecedora, basada en la cooperación. También una acción integrativa estratégica hacia adelante y hacia atrás (David 2003). Los productores se encuentran organizados en asociaciones. El cacao fue declarado rubro estratégico nacional en el año 2010. Se creó el Plan Socialista del Cacao Venezolano. Se construye la planta chocolatera Cacao El Alba. El mercado internacional del cacao, ofrece una plataforma de negociación para vendedores y compradores en un entorno abierto y competitivo en las bolsas de Londres y Nueva York, denominado *Clearinghouse* (ICCO 2009). Hay conocimiento de las funciones administrativas. La transformación de la almendra se lleva a cabo a través de tres subprocesos, la fermentación, el secado y la transformación. Se cumplen los controles sobre la humedad del grano (no puede exceder 8% según regulaciones internacionales ICCO (2009) y las normas venezolanas Covenin-50 (1995).

Debilidades

En el nivel micro, hay deficiencia en los conceptos organizacionales como innovación social y nuevas tecnologías de información y comunicación. También en la productividad, considerado el principal determinante a largo plazo del nivel de vida de cada USC, del sector y del país. Escasa asistencia técnica, apoyo financiero y manejo de la información. En el nivel macro, carencias en la aplicación de una política presupuestaria apropiada, funcionamiento del sistema de precios, una moneda fuerte, un régimen de comercio exterior transparente, un sistema financiero eficiente. No se evidenció declaración de objetivos organizacionales y el modo de alcanzarlos, señalamiento de los métodos para seleccionar, evaluar y capacitar al personal y las actividades para mantener altos niveles de motivación. En el nivel meso, débil interacción entre

gobierno-empresa-academia. Y preocupación por algunos factores medioambientales, en donde los esfuerzos de las USC se encuentran aislados.

Cadenas productivas

En el segundo bloque están los resultados obtenidos sobre las cadenas productivas, las cuales son fases enlazadas en donde los actores cooperan en la producción, transformación y venta del producto u ofrecen servicios para apoyar el desarrollo de estas actividades (Francis 2004, Gotrett y Lundy 2007, Angulo y Junkin 2009). Esta cooperación manifiesta en los procesos productivos, ocurre tanto intrínseca como extrínsecamente, pudiéndose identificar no solo los diferentes grupos de actores relacionados en ambos contextos, sino también, la forma de esta relación. En la cual se distingue la intervención de los *stakeholders*, en roles como proveedores de los insumos, grupo de demandantes, en donde se incluyen los empleados, los consumidores, los accionistas, los gobiernos local, regional y nacional, las comunidades, las instituciones financieras, sindicatos, entre otros. El proceso administrativo de transformación propiamente dicho, los sistemas de comunicación, el seguimiento y evaluación de los factores medioambientales y la revitalización del sistema.

De esta forma, en las USC que acopian, Carioca, Uproca y Cajigal, el proceso inicia cuando los productores arriman el cacao seco o en baba a estas instalaciones. Si lo reciben seco, verifican el porcentaje de humedad. Igualmente se cercioran de la presencia o no de desechos orgánicos, granos con moho, germinados, partidos y el peso contenido en los sacos, siguiendo las especificaciones de las normas. Si lo reciben en baba, como es el caso de Carioca y Uproca, entonces la fase prosigue con la fermentación. Para lo cual se coloca el cacao en cajones de madera, por espacio de 36 o 48 horas, dependiendo del tipo de grano, pues los informantes aseguran que si es criollo, fermenta más rápido que el forastero (Informante 1, Entrevista personal 13 de junio de 2013), (Informante 2, Entrevista personal 25 de mayo de 2014) e (Informante 3, Entrevista personal 30 de mayo de 2014).

De seguido se voltea o remueve, por 72 horas, controlando la temperatura, puede oscilar entre 36°C y 42°C. Si se registra un valor inferior a 36°C, hay que pasarlo inmediatamente a la fase de secado, para preservar las reacciones químicas que han ocurrido dentro de la almendra. La fase de secado se cumple primero, de manera natural, al sol, segundo, de forma mecánica, en hornos. Finalizada la fase, el grano pasa

a una torva para colocar los granos en sacos de sisal de 60 kg de capacidad, los cuales constituyen el producto de estas USC (Informante 2, Entrevista personal 25 de mayo de 2014) e (Informante 3, Entrevista personal 30 de mayo de 2014).

En Aprocao y Oderí, se vela por la humedad, peso y traslado a la industria chocolatera nacional. (Informante 4, Entrevista personal 10 de octubre de 2013) e (Informante 5, Entrevista personal 18 de julio de 2014). En Chocomar, se lleva a cabo el proceso de transformación, obteniendo diversas presentaciones para abastecer la demanda de los consumidores regionales y nacionales de cara al desarrollo endógeno de la región (Romero *et al.* 2010). La ontología de Bukare y San José, es producir y transformar. Estas USC se caracterizan por ofrecer productos naturales, sin aditivos químicos. El método de secado varía, en Bukare se usa horno, en San José se expone al sol. En ambas USC se trilla para obtener el Nib. Los subproductos pasan a la fase de moldeado sometido a vibraciones durante 72 horas. Ahora los envases pasan a un cuarto frío, se desmoldan y se envuelven (Informante 7, Entrevista personal 01 de febrero de 2014), (Informante 8, Entrevista personal 17 de abril de 2014).

En la empresa familiar Mabel, el proceso es 100% artesanal y empieza desde la hacienda. La pulpa se extrae de las maracas, se extiende y se cubre con hojas de plátano, es el momento anaeróbico de la fermentación. Al cabo de tres días se remueve y se vuelve a tapar, es el momento aeróbico, ambos indispensables para que ocurran las transformaciones físico-químicas del grano. La fase de secado es al sol, luego se tuestan las semillas, se retira la cáscara, se trozan y se muele. La masa resultante se calienta a baño de maría, se le agregan los ingredientes para obtener bolitas y tabletas (Informante 9, Entrevista personal-relato 01 de febrero de 2014). Finalmente, en el relato del productor independiente, su principal insumo es el árbol de cacao, de cuyas maracas se extrae la pulpa y puede secarlo o arrimarlo en baba a las USC encargadas de acopiar (Informante 10, Entrevista personal-relato 01 de febrero de 2014). Si están secos, se ensacan y se ofertan a las USC encargadas de acopiar y comercializar.

Prácticas gerenciales

Y en el tercer bloque, lo concerniente a las prácticas gerenciales aplicables a las USC, como son el rediseño, la tercerización, el *benchmarking*, el *empowerment* y los mapas estratégicos. Estas prácticas fueron elegidas racionalmente, revelando la posición de la investigadora para su interés en

función de los objetivos trazados.

El rediseño, también llamado reingeniería de procesos es un enfoque para planear, implementar y controlar los nuevos diseños, siendo el líder, el propietario y el equipo los responsables de las ideas (Champy y Hammer 1996). Se denomina tercerización, externalización u *outsourcing* a los procesos que están relacionados con la subcontratación de servicios. Es una herramienta administrativa, la cual permite a la organización, optar por concentrarse únicamente en su *core business* y no tomar parte en procesos importantes pero no inherentes a sus actividades distintivas. “Significa utilizar el conocimiento, la experiencia y la creatividad de nuevos proveedores a los que anteriormente no se recurría” (Rothery y Robertson 1997: p. 4). Siguiendo, el *benchmarking*, se imputa a la obra de Camp en 1989 con los resultados obtenidos por la investigación iniciada por Spendolini. Se trata de un proceso de investigación industrial que permite a los gerentes realizar comparaciones entre compañías sobre métodos y prácticas que permitan identificar lo mejor de lo mejor y obtener con ello un nivel de supremacía y ventaja competitiva (Camp 1993).

Otra práctica gerencial orientada a mejorar la efectividad y el desempeño organizacional es el *Empowerment*. Se trata de depositar fe y confianza en los subordinados y liberar la creatividad subyacente en los mismos, ofreciendo la capacitación necesaria para alcanzar metas y objetivos (Blanchard et al. 1996). “Delegar significa decidir lo que las personas deben hacer. Facultar significa que asumen la responsabilidad de las decisiones y del trabajo” (Morris y Willcocks 1999: p. 7). Y finalmente, el empleo de Mapas Estratégicos como práctica gerencial, también constituye una excelente herramienta para ilustrar de qué modo la estrategia de una organización, departamento o unidad vincula los activos intangibles (humano, informacional y organizacional) con los procesos de creación de valor. Esta herramienta, al igual que el instrumento *Balanced Score Card* (BSC) fueron creados por Kaplan y Norton (2004) cuya función consiste en traducir la estrategia a términos operacionales de manera que sea entendida e internalizada por todos los miembros de la organización, desplegando las perspectiva financiera, cliente y mercado, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.

En concordancia con las ideas expuestas, en el contexto de las unidades socioproductivas de cacao, se reconoce la existencia de un accionar gerencialmente hablando, que toma de premisa la

educación, cultura y costumbres presentes en las unidades, respondiendo a un proceso de apropiación y de creación, encontrando deficiencias en las relaciones de comercialización, elevados requerimientos para asegurar la entrega de materias primas, garantizar servicios de mantenimiento y transporte para el personal, elevar los niveles de confianza y fe en las tareas asignadas a los empleados, velar por la calidad de los procesos y formular planes con estrategias alcanzables, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, como herramienta clave, en la era del conocimiento, para que los actores del sector, tengan dominio de las propuestas planteadas.

Diseño de las redes socioproductivas

El origen de las redes puede remontarse al funcionamiento de los acueductos romanos, la edificación de las pirámides, la muralla china, entre otras, dejando convencimiento en el mundo de los niveles de organización aplicados. El término se encuentra indisolublemente ligado al manejo de información, desde principios del siglo XIX, cuando Suecia y Francia hicieron los primeros intentos de establecer una trama amplia de comunicaciones con la instalación del telégrafo basado en un sistema de repetición de la información; posteriormente, se desarrolló la telegráfica y la telefónica, revolucionando la transmisión de datos e información a nivel mundial. Al respecto, Castells (2004) refiere el comportamiento de la sociedad actual, como una red, pudiendo analizarse sus partes, la forma de comunicación y el comportamiento del ejercicio del poder. Sin embargo, el impacto generado a la humanidad por la Internet, a partir de los años 60 del siglo XX, está considerado sin precedentes.

Este concepto, se sostiene en la teoría de grafos que afirma que son estructuras formadas por partes, vértices, nodos o puntos y aristas, líneas o lados. Comúnmente se dice que el grafo es un término matemático. Desde el siglo XVIII está asociado a los estudios de Leonhard Euler, quien planteó el problema de cómo cruzar los siete puentes sobre el río Pregel, Rusia, pasando solo una vez. Estos resultados han sido considerados como la primera aplicación de esta teoría. A mediados del siglo XIX se empleó para resolver problemas en los campos de ingeniería (leyes de Kirchoff) eléctrica, geografía (cuatro colores), química (isómeros), transporte público (trayectos y tiempos), redes de ordenadores (control de la producción), biología (genética), ciencias sociales (tejidos sociales), entre otros. Visto lo anterior, se define red, según el manual de análisis

de redes sociales ARS, como grupo de individuos, que en forma congregada o individual, se relacionan con otros con un fin específico (Velásquez y Aguilar 2005).

En cuanto a la tipología, existe una amplia clasificación, entre las cuales se tienen: centralizada, descentralizada, distribuida, nula, relacionada, árbol, subgrafo (De Ugarte 2007 en Zizaldra 2009). Horizontales, verticales, cadenas productivas, sistemas productivos (Mifflin 2005 en Bonomie y Meleán 2007). Regionales, nacionales e internacionales (Rodríguez de R 1999 en Bonomie y Meleán 2007). Polos industriales basados en Pymes, sistemas de producción limitados geográficamente, basados en grandes empresas y alianzas estratégicas entre grandes empresas (Bennett 1997 en Bonomie y Meleán 2007). Internas y externas (Galeana 2004 en Bonomie y Meleán 2007).

Esta variada gama, genera tensiones en la mente del sujeto a la hora de definir el camino para lograr un encuentro fructífero con el objeto, a fin de entender y relacionar estos aspectos presentes en el seno de las USC, resolviendo contradicciones dialécticas, tomando decisiones para encuadrar lógica y perspectiva, pudiendo interpretar que sus entrelazamientos son arte y al mismo tiempo un hecho histórico, en donde en cada valoración está el valorador y que su aspecto teleológico es unificar a través de relaciones y no relaciones, según la naturaleza de los requerimientos.

Entonces, tomando como premisas los actores y los resultados del diagnóstico sistémico y competitivo, el arraigo cultural de la cosecha y comercialización del cacao, el encadenamiento de tareas, la necesidad de introducir mejoras organizacionales, fortalecer el *outsourcing* de transporte y potenciar la visualización de las

relaciones, se diseñan cuatro (4) redes socioproductivas: comercialización (existente y propuesta), *outsourcing* transporte y mapas estratégicos, para fomentar la interacción y colaboración entre *stakeholders*, fortalecer la cooperación y coadyuvar con el desarrollo de la entidad. Para lograr esto se utilizaron las herramientas Ucinet 6, para generar las relaciones entre nodos y determinar los indicadores y NetDraw 1.48, para graficar estas relaciones.

Red de comercialización existente

Se hizo un arreglo matricial binario (Tabla 1), cuyas filas y columnas son las USC, en donde el cero (0) significa que no existe relación y los uno (1), que si existen. La USC que tiene mayor cantidad de relaciones, es el productor, tiene 7, seguido de Carioca, Uproca y Aprocao, cada una con 3, Oderí y San José, con 1 y Mabel sin conexión (Fig. 1).

En cuanto a los indicadores, la densidad se determina como el cociente entre el número de relaciones existentes y el número de relaciones posibles. El número de relaciones existentes se determina multiplicando por dos la cantidad de tramos, porque las relaciones son bidireccionales. El número de relaciones posibles se determina multiplicando el número de nodos o USC, que son 10 por el número de nodos menos 1. La densidad resultante fue 26,67%, entonces se afirma que la conectividad de esta red es baja, por debajo del promedio. Las USC ejercen muy poca interrelación en cuanto a la comercialización del cacao se refiere. Es una red con densidad dispersa. Una medida estadística de importancia es la desviación estándar, cuyo resultado 44,22% también se ubicó por debajo de la media, corroborando su actual dispersión. Lo que impulsa a proponer mejoras.

Tabla 1. Matriz USC relación comercialización existente.

	Carioca	Uproca	Cajigal	Aprocao	Oderí	Chocomar	Bukare	San José	Mabel	Productor
Carioca	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Uproca	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
Cajigal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Aprocao	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Oderí	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Chocomar	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Bukare	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
San José	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mabel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productor	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0

Fuente: Ucinet 6, 2015.

Figura 1. Red USC Relación Comercialización existente (Fuente: NetDraw 1.48, 2015).

Luego, el grado de centralidad resulta de relacionar el número de relaciones existentes por cada USC dividido entre el número de relaciones posibles. Para el productor la centralidad es de $7/90 * 100 = 77,778\%$, mientras que para Mabel es cero y para San José y Oderí es de $11,11\%$. El grado de centralización de la red es la influencia que determinado nodo ejerce a la red, siendo que la relación analizada es la comercialización, es racional y empíricamente consistente que el papel protagónico repose en el productor.

Sobre el indicador intermediación, que mide la posibilidad que tiene un nodo para arbitrar comunicaciones entre pares de nodos, se encontró que el productor tiene la tasa más alta 21,5 posibilidades y es consistente con el grado de centralidad. Observe a Cajigal con 7 y luego Carioca, Uproca y Aprocao, con 0,5. Para interpretar grados de intermediación fraccionados, es pertinente introducir el concepto de caminos geodésicos, entendidos como los caminos de longitud menor entre todos los posibles que unen dos nodos en una red (Velásquez y Aguilar 2005: p. 25). La Figura 1, ayuda a visualizar este indicador. Así, para relacionar al productor con Carioca, determinando el grado de intermediación de Aprocao, existen cuatro caminos: productor-Carioca, productor-Aprocao-Carioca, productor-Bukare-Carioca y productor-Uproca-Aprocao-Carioca. En dos de estos cuatro caminos, Aprocao desempeña el papel de nodo puente, así el

grado de intermediación es $2/4 = 0,500$. Las USC Oderí, Chocomar, Mabel, Bukare y San José, no sirven de puente para ninguna intermediación, por eso el grado es cero (0).

Por su parte, “El grado de cercanía es la capacidad de un nodo de llegar a todos los actores de una Red, este se calcula al contar todas las distancias geodésicas de un actor para llegar a los demás” (Velásquez y Aguilar 2005: p. 31). Pero en realidad esta totalización arroja la lejanía de un nodo con respecto a los otros, de manera que se determina el inverso de este, para establecer la cercanía y se expresa en por mil. No obstante, es importante acotar que este indicador sólo se puede medir en matrices simétricas, de manera que al correr el programa Ucinet 6, este arrojó un mensaje que indica que técnicamente no es posible calcular las medidas para este indicador, por lo que se desestimaron estos resultados.

Red de comercialización propuesta

Este arreglo matricial puede visualizarse en la Tabla 2 y Figura 2 y aprovechando las facilidades que ofrece NetDraw 1.48, se reacomodaron los nodos, de manera de focalizar al productor en el centro de la red, en coherencia con los resultados del apartado anterior en donde se identificó como el principal actor de estas relaciones.

Tabla 2. Matriz USC relación comercialización.

	Carioca	Uproca	Cajigal	Aprocao	Oderí	Chocomar	Bukare	San José	Mabel	Productor
Carioca	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uproca	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Cajigal	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Aprocao	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Oderí	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Chocomar	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Bukare	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
San José	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Mabel	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Productor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Fuente: Ucinet 6, 2015.

Figura 2. Red USC relación comercialización (Fuente: NetDraw1.48, 2015).

Los resultados demuestran que intencionalmente, se generó una red relacionada, de densidad uno (1) sin desviación estándar, completa en donde por cada unidad el número de entradas es nueve (9), igual al número de salidas, la centralidad de la red es de 0,00%, no hay intermediación de ningún actor y cada nodo tiene nueve (9) distanciamientos entre nodos, lo que se traduce en 100 por mil para el grado de cercanía.

Consciente de la capacidad gerencial existente en este sector industrial, aunado a la arraigada cultura de cosecha y comercialización del cacao, con esta red pasan a beneficiarse las asociaciones y organizaciones campesinas, ya que pueden ofertar su producto a un número mayor de compradores, siendo posible comparar precios y tomar mejores decisiones. También cobra importancia la revitalización del sistema, preservando arboles de calidad para el reemplazo de los bosques cacaoteros. Algunas debilidades podrían superarse, dentro de las cuales destaca la integración de esfuerzos para lograr una mejor posición en el mercado, el intercambio de conocimiento a fin de innovar en el área, profundizar

el tema de la productividad, dada la baja contribución en los mercados internacionales (menos de 1%, según ICCO), generar un banco de datos estadísticos actualizado en tiempo real, apropiándose de ese conocimiento para fines internos del sector y para comparar con los niveles de producción en otras regiones.

El escenario de esta red, demanda la introducción de cambios, rediseñar procesos para concretar las negociaciones, revisar las prácticas de semejantes y resolver lo relacionado con el poder, posibilitando comercializar el grano con mejores condiciones, generando beneficios óptimos. La implementación de estas herramientas administrativas se justifica como una posibilidad de crear o ampliar ventajas competitivas, sustentada en sus potencialidades, más que técnicas y administrativas, humanas, siendo una de sus aristas, la existencia de capacidad gerencial develada durante el diagnóstico sistémico y competitivo. También se justifica por la necesidad de aprender sobre otras prácticas, con mejores resultados y lo concerniente sobre quién realizará las negociaciones, quedando abiertas otras ventanas para

crear un eje continuo de indagación.

Aunado, y en atención a la categorización de las USC y al encadenamiento de las etapas que conforman los procesos involucrados, poner en marcha estas prácticas para atender los aspectos sobre la comercialización del grano, cobra fuerza, toda vez que está contenida en los procesos de transformación del cacao. En concordancia, la mayoría de los informantes manifestaron que ya se han registrado importantes cambios tanto técnicos como administrativos, dejando espacio para continuar adecuándose, en particular, los requerimientos permanentes en materia de tecnología, información y comunicación. No obstante, las tres empresas transformadoras de cacao, Chocomar, Bukare y San José, aseguraron la preservación de sus procesos, por lo que las implicaciones de la aplicación de reingeniería en estas últimas, seguramente no será viable. Como tampoco sería bien aceptado por los productores, quienes en su mayoría emplean en su praxis, un manejo administrativo y gerencial empírico. En cuanto al *benchmarking*, se puso en evidencia el conocimiento que cada USC tiene en torno a sus competidores más cercanos y el celo por las particularidades de los productos procedentes de

Bukare y San José.

Red de *Outsourcing* Transporte

La Red *Outsourcing* Transporte se propone para atender las necesidades del sector, bien sea para arrimar el cacao, despacharlo a la industria o entregar productos terminados. Considerando los resultados del diagnóstico y el análisis del *outsourcing* como práctica gerencial aplicable al sector, no existe duda de los requerimientos de las USC para acudir a terceros a fin de solventar esta importante debilidad, previa evaluación antes del establecimiento de estas alianzas.

Para la elaboración de la matriz, se decidió excluir, estratégicamente, a la empresa familiar Mabel, por cuanto esta unidad se abastece de granos provenientes de sus plantaciones y sus productos son ofrecidos solamente en la tienda, por consiguiente, en el arreglo matricial aparecen reflejados nueve (9) actores. Así por ejemplo, el productor mantiene relaciones de transporte con todas las USC; sin embargo, San José, solo lo hace con Chocomar y Bukare. Lo anterior se explica, porque el arreglo fue pensado en función de la naturaleza de las actividades que llevan a cabo las unidades (Tabla 3).

Tabla 3. Matriz USC relación *Outsourcing* Transporte.

	Carioca	Uproca	Cajigal	Aprocao	Oderí	Chocomar	Bukare	San José	Productor
Carioca	0	1	1	1	1	0	0	0	1
Uproca	1	0	1	1	1	0	0	0	1
Cajigal	1	1	0	1	1	0	0	0	1
Aprocao	1	1	1	0	1	0	0	0	1
Oderí	1	1	1	1	0	0	0	0	1
Chocomar	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Bukare	0	0	0	0	0	1	0	1	1
San José	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Productor	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Fuente: Ucinet 6, 2015.

Figura 3. Red USC relación *Outsourcing* Transporte (Fuente: NetDraw1.48, 2015).

En la Figura 3 se observan dos subredes completas, relacionadas, tipo circuitos. Efectivamente, siendo el productor el generador de la materia prima básica de la industria chocolatera, se encuentra vinculado con todas las USC, por eso hace puente entre las dos subredes. A la derecha Oderí, Uproca, Aprocao, Cajigal y Carioca, porque cumplen el papel de acopiar y despachar cacao a la industria. A la izquierda Chocomar, San José y Bukare identificados como transformadores de cacao a chocolate. De este arreglo se desprende que las USC a la izquierda pueden sistematizar y gestionar los medios de transporte para garantizar el desarrollo de sus procesos con cualesquiera unidades del lado derecho. Situación similar se plantea para el otro grupo de pequeñas empresa, quienes de manera coordinada, pueden optimizar la subcontratación de transportistas para las entregas.

Para esta trama, se obtuvo una densidad de 58,33% y la desviación estándar 49,97%. Al interpretar ambos indicadores se encuentra una matriz medianamente densa, con un grado de dispersión medio; es decir, ni alto, como es el caso de la red de comercialización propuesta, ni bajo como es el caso de la red de comercialización actual. En concordancia con estos valores los grados de centralidad, intermediación y cercanía para la red, se ubicaron en 46,875%, 53,579% y 67,439% respectivamente, evidenciando porcentualmente el comportamiento del tejido en cuanto con quienes se relaciona cada unidad para las gestiones de transporte, quien o quienes ejercen el rol de intermediación y si los nodos se encuentran cercanos o no entre sí.

La medida centralidad indica el número de relaciones de entrada y el número de salida. En la Figura 3 se puede apreciar ocho (8) líneas bidireccionales hacia el resto de las unidades; en la izquierda, de cada unidad salen y entran tres (3) líneas y en las unidades de la derecha, salen y entran cinco (5) líneas, tal como lo reporta Ucinet. Sobre la intermediación, también se visualizan estos recorridos entre dos cualesquiera unidades, en cuyo camino geodésico se encuentra el productor. Y en cuanto a la lejanía, es posible verificar el número arrojado por el software.

Las estadísticas descriptivas en por ciento, revelan promedio aritmético/desviación estándar para los indicadores centralidad (4,667/1,491), intermediación (1,667/4,714) y cercanía (72,020/11,130 en por mil), estando la centralidad ligeramente por encima del promedio y una baja

dispersión; la intermediación, muy baja, lo cual se explica porque solamente el productor cumple con este rol, en consecuencia la desviación estándar está por encima del promedio revelando que la dispersión es alta; por último, el grado de cercanía señala un promedio aritmético representativo y una dispersión baja.

En realidad podrían ensayarse otras posibles relaciones, con otros criterios. Si se considera el área territorial en donde se localizan las unidades, entonces resulta lógico que Bukare y San José coordinen medios de transporte, pero con Chocomar, que geográficamente, está localizada al extremo opuesto, no tendría sentido.

Para el sector en estudio, el *outsourcing* tiene implicaciones en lo relativo al transporte. Desde un punto de vista positivo las USC Carioca, Aprocao, Cajigal, Uproca y Oderí, pasarían a subcontratar a prestadores de servicios a fin de recoger el cacao en los distintos centros de producción, pudiendo acopiarlo y disponerlo para el despacho a la industria. Mientras que Bukare, San José y Chocomar pueden hacer uso de esta herramienta gerencial garantizando la materia prima para sus procesos de transformación. Desde un punto de vista negativo, contrariedades con los transportistas podrían retrasar los procesos tanto el acopio, con su incidencia en la industria chocolatera nacional, como la producción regional. Y es que la movilización de recursos al exterior de cada USC, delegando parte de sus responsabilidades, no es una decisión administrativa y gerencial fácil. Estas contradicciones, propician considerar la perspectiva del pensamiento complejo, postulado por Morin (2007), así como un “conocimiento global y transdisciplinario, que lleva a la permeabilidad entre las diversas ciencias... pregona la sociabilidad entre el objeto y el sujeto en toda situación... empleados y empleadores, proveedores y clientes, materia prima y procesos” (Mujica 2006: p. 40).

Red de Mapas Estratégicos

La Red Mapas Estratégicos se presenta con el propósito de compartir elaboraciones visuales en donde se desplieguen las cuatros perspectivas del modelo BSC propuesto por Kaplan y Norton (2004), fomentando la cooperación armónica al comunicar cual es la estrategia y los objetivos organizacionales de cada unidad socioproductiva.

En la Tabla 4, se establecen las relaciones, en la Figura 4, se visualiza este acomodo matricial,

ubicando hacia la derecha las PyMEs de acopio, en el centro las de acopio y despacho a la industria y a la izquierda las transformadoras incluyendo a la

empresa familiar Mabel. Se formaron dos subredes completas, coherentes, tipo circuitos.

Tabla 4. Matriz USC relación Mapas Estratégicos.

	Carioca	Uproca	Cajigal	Aprocao	Oderí	Chocomar	Bukare	San José	Mabel
Carioca	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Uproca	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Cajigal	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Aprocao	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Oderí	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Chocomar	0	0	0	0	1	0	1	1	1
Bukare	0	0	0	0	1	1	0	1	1
San José	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Mabel	0	0	0	0	1	1	1	1	0

Fuente: Ucinet 6, 2015.

Figura 4. Red USC relación Mapas Estratégicos (Fuente: NetDraw1.48, 2015).

La densidad y la desviación estándar de la red, se ubicaron en 66,777% y 47,144% respectivamente. Lo cual indica que la propuesta es más densa y la dispersión es menor en comparación con la Red *Outsourcing* Transporte. En cuanto a los grados de centralidad, intermediación y cercanía, los resultados arrojados fueron 37,500%, 18,750% y 56,010%, reflejando bajo comportamiento para las dos primeras medidas de Freeman, en realidad muy bajo para la intermediación, mientras que para la tercera, se ubica seis puntos porcentuales por encima del promedio, lo que resulta ligeramente favorable.

Al analizar estos indicadores, ahora por medida se encontró, que desde Aprocao y Oderí salen y llegan ocho (8) relaciones sobre Mapas Estratégicos, que vendrían a ser el mayor número de relaciones, en correspondencia, representan el menor número de separaciones y el 100 por mil de grado de cercanía,

siendo intermediarias cada una de seis relaciones. Luego están Chocomar, Bukare, San José y Mabel con cinco (5) vínculos tanto de salida como de entrada, sin intermediaciones y con once (11) caminos que recorrer para alcanzar los otros nodos, lo que se traduce en un grado de cercanía de 72,727 por mil. Y por último, Carioca, Uproca y Cajigal tienen una centralidad de cuatro (4) enlaces en ambos sentidos, sin desempeñar el rol de intermediarios, con el mayor número de caminos que recorrer, representado en doce (12), lo cual se traduce en un grado de cercanía de 66,667 por mil. En la Figura 4 se pueden apreciar estos enlaces.

Estos resultados son coherentes con los hallazgos en el diagnóstico, en donde se pudo conocer que las acciones estratégicas que implementan las USC son insuficientes para articular las operaciones requeridas para el logro de los objetivos que toda

organización debe formular, preferiblemente en el contexto de un plan, que guía o direcciona a los trabajadores en la traducción de la estrategia en términos operacionales. En efecto, se encontró que las USC Aprocao, Chocomar, Bukare y San José tienen a la vista carteleras informativas, en donde exhiben estructura organizativa, misión y visión, solvencia, convocatorias a asambleas; por su parte Oderí hace esfuerzos por transferir recomendaciones a los productores para beneficio de las plantaciones.

Adicionalmente, una Red sobre Mapas Estratégicos, también resulta útil para mejorar el sistema de comunicaciones, con apoyo de las tecnologías de información y comunicación, que está presente en las redes diseñadas, para ofrecer la posibilidad de mantener actualizada toda la información que se maneje en el sector, a nivel de las políticas gubernamentales y de los planes académicos, posibilitando el monitoreo de los factores medio ambientales con sus correspondientes implicaciones sobre la estrategia y planes organizacionales. Asimismo, coadyuvaría en las acciones sobre empoderamiento, colocando la mayor cantidad de información estratégica al alcance de los trabajadores.

A semejanza de la Red *Outsourcing* Transporte, para la elaboración de esta matriz, se decidió excluir, estratégicamente, al productor, en atención a su realidad administrativa-gerencial, carente de estructuras físicas, personal de apoyo, sistemas informáticos, entre otros. No obstante, esto no significa que no sea importante que los productores organizados se nutran de los planes que desarrollan las otras USC, por el contrario, se deben aunar esfuerzos para facilitarle herramientas para su crecimiento y desarrollo.

CONCLUSIONES

Entre hallazgos, reflexiones, razonamientos, posturas y no imposturas y algunas construcciones; resulta complejo concluir. Sobre todo si se considera, por una parte, las tensiones que se generaron antes, durante y después de la labor investigativa (Schvarstein 1998) en cuanto al diseño de organizaciones, trasladadas al contexto de las unidades socioproductivas (USC) de cacao del estado Sucre, Venezuela, en el sentido de haber trazado el camino más apropiado, o al menos uno óptimo, para propiciar el encuentro sujeto-objeto. Y por la otra, la corriente de pensamiento complejo, en cuanto a si la suma de las partes ha sido útil para constituir el todo, si éste ha sido desbordado o si el todo superó y al mismo tiempo representa menos que

la suma de sus partes (Morin 2007).

Así, se concluye que este es un sector con arraigada cultura de cosecha y comercialización del rubro, destaca la capacidad gerencial formal y empírica, los productores reconocen las ventajas del trabajo asociado y las USC transformadoras innovan e incursionan nuevos mercados. Para el desarrollo de competitividad, se requiere del encuentro de otros factores, profundizar el tema de la productividad, integrar esfuerzos, reforzar la cooperación entre *stakeholders*, entre otros. Se identificaron las etapas del proceso productivo, comprendiendo e interpretando las relaciones entre las fases, reconociendo la necesidad de cooperación entre los encadenamientos, en donde concilian conocimiento y experiencia de la mano de la filosofía Kantiana. Coherentemente, las relaciones de comercialización pueden optimizarse, asegurar la entrega de materias primas, garantizar servicios de mantenimiento y transporte para el personal, elevar los niveles de confianza y fe en las tareas asignadas a los empleados, velar por la calidad de los procesos y formular planes con estrategias alcanzables.

Las redes se diseñaron bajo el sistema de grafos, en donde cada USC representa un nodo que se relaciona o vincula con otros, respondiendo a la postura de Castells (2004). Atienden las deficiencias en las relaciones de Comercialización, *Outsourcing* Transporte y Mapas Estratégicos, soportadas en los indicadores o medidas de Freeman relacionadas a los grados de densidad, centralidad, intermediación y cercanía.

Intencionalmente, se generó una Red Comercialización relacionada, completa, densa, sin desviación estándar, ni intermediación, destacando el rol protagónico del productor de cacao, para modificar las condiciones actuales que develan una conectividad entre nodos muy por debajo del promedio, de densidad dispersa.

La Red *Outsourcing* Transporte se planteó en forma de dos subredes completas, relacionadas, medianamente densas, tipo circuitos, siendo el productor, el nodo vinculante. La naturaleza de las operaciones de las USC sirvió para agrupar por una parte, Uproca, Carioca y Cajigal (acopio) y Oderí, Aprocao (acopio y despacho a la industria) y por la otra, Chocomar, Bukare y San José (transformadoras). Efectivamente, siendo el productor el generador de la materia prima básica de la industria chocolatera, se encuentra vinculado con todas las USC, localizándose en el centro de la red.

Y la Red Mapas Estratégicos, se diseñó formando dos subredes completas, coherentes, tipo circuitos, con densidad por encima del promedio y dispersión menor en comparación con la Red *Outsourcing* Transporte. En una subred se agruparon Uproca, Carioca y Cajigal (acopio) y en la otra, Chocomar, Bukare, San José (transforman), adosando a la empresa familiar Mabel, siendo los nodos de enlace, Aprocao y Oderí (acopio y despacho a la industria).

Finalmente, durante el proceso investigativo se concibieron nuevas inquietudes, nuevas interrogantes que concilian racionalismo y empirismo, corrientes filosóficas que a pesar de los cambios en los focos culturales, sirven de apalancamiento para gestar nuevos tejidos, nuevas ideas, nuevos conocimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANGULO J, JUNKIN R. 2009. Guía para el desarrollo de financiamiento en cadenas de valor. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Unidad Regional de Asistencia Técnica RUTA, Turrialba, Costa Rica, pp. 66.
- BLANCHARD K, CARLOS J, RANDOLPH WA. 1996. Empowerment. Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia, pp. 36.
- BONOMIE M, MELEÁN R. 2007. Redes empresariales como estrategia de cooperación en el sector avícola del estado Zulia. *Compendium*. 10(19):5-30.
- BRUZCO M. 2012. El Efecto Mariposa y sus implicaciones estratégicas en el contexto organizacional. *Rev. Ccs. Estratégicas*. 20(27):39-49.
- BRUZCO M, MUJICA M. 2010. Acerca de las redes socioproductivas, nuevas prácticas gerenciales y desarrollo socioeconómico, en el contexto de la sociedad informacional. *Memorias, Ciencias Sociales y Económicas (CSE)*. VIII Congreso Científico de la Universidad de Oriente, Maturín, Venezuela, pp. 129.
- CAMP R. 1993. Benchmarking. *Panorama editorial* S.A, México DF, México, pp. 326
- CARTAY R. 2000. El pan nuestro de cada día. Fundación Bigott. Venezuela. Disponible en línea en: http://biblioteca.bcv.org.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T210000074316/0&Nombred=bcv_internet (Acceso: 05.11.2013).
- CASTELLS M. 2004. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad. Vol. 2. Siglo Veintiuno Editores, México DF, México, pp. 494.
- CHAMPY J, HAMMER M. 1996. Reingeniería en la gerencia. Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia, pp. 244.
- DAVID F. 2003. Conceptos de administración estratégica. Pearson Prentice Hall, México DF, México, pp. 368.
- ESSER K, HILLEBRAND W, MESSNER D, MEYER-STAMER J. 1996. Competitividad sistémica. *Rev. Cepal*. 59:39-52.
- FONTAINES T. 2012. Metodología de la investigación. Pasos para realizar el proyecto de investigación. Júpiter Editores C.A, Caracas, Venezuela, pp. 182.
- FRANCIS J. 2004. Las cadenas de valor en Nicaragua: Quequisque, forestal y lácteos. Tres estudios de caso. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, Managua, Nicaragua, pp. 228.
- GADAMER H. 1988. Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Ediciones Sigüeme S.A, Salamanca, España, pp. 350.
- GONZÁLEZ E. 1999. El cacao en Venezuela. Papeles de Fundacite Aragua. Disponible en línea en: http://www.fundacite-aragua.gob.ve/pdf/pf20040507-01cacao_egj.pdf (Acceso: 27.05.2009).
- GOTRETT M, LUNDY M. 2007. Gestión de cadenas productivas. Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, Cali, Colombia, pp. 169.
- KAPLAN R, NORTON D. 2004. Mapas estratégicos. Cómo convertir los activos intangibles en resultados tangibles. Ediciones Gestión 2000, Barcelona, España, pp. 484.
- KOONTZ H, WEIHRICH H. 2004. Administración. Una perspectiva global. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana, México DF, México, pp. 44.
- MARTÍNEZ M. 1999. La nueva ciencia: su desafío, lógica y método. Editorial Trillas S.A, México

- DF, México, pp. 271.
- MARTÍNEZ M. 2009. Historias de vida e investigación. Venezuela. Disponible en línea en: <http://prof.usb.ve/miguelm/historiasdevida.html> (Acceso: 17.11.2013).
- MESSNER D, MEYER-STAMER J. 1994. Competitividad sistémica. Pautas de gobierno y de desarrollo. Nueva Sociedad. 133:72-87.
- MORIN E. 2007. Introducción al pensamiento complejo. Editorial Gedisa, Barcelona, España, pp. 108.
- MORRIS S, WILLCOCKS G. 1999. Empowerment eficaz en una semana. Panorama Editorial, México DF, México, pp. 100.
- MUJICA M. 2006. El discurso epistemológico implicado en las teorías administrativas, a partir de la década de los años setenta, en el contexto de la sociedad informacional. Caracas: Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Programa de Doctorado en Ciencias Administrativas [Disertación Grado Doctor], pp. 325.
- NONAKA I, TAKEUCHI H. 1999. La organización creadora de conocimiento. Oxford University Press, México DF, México, pp. 318.
- NORMA COVENIN VENEZOLANA (Covenin 1480:1998). 1995. Disponible en línea en: <http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/1480-98.pdf> (Acceso: 10.08.2012).
- ICCO (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CACAO). 2009. Noticias. Côtéd'Ivoire. Disponible en línea en: <http://www.icco.org/> (Acceso: 27.05.2009).
- REDMOND J. 2007. El cacao venezolano. Una contribución del Nuevo Mundo a la gastronomía mundial. Disponible en línea en: http://gastronomia.unimet.edu.ve/Congreso/conferecias_files/Conferencia%20Jorge%20Redmond.pdf (Acceso: 27.05.2009).
- ROMERO J, MARCANO J, FUENTES R. 2010. Desarrollo gerencial en la empresa de producción social agroindustrial del cacao. Cumaná: Universidad de Oriente, Escuela de Administración [Disertación Grado Licenciado]. pp. 110. Disponible en línea en: http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/33931/1/TESIS_JR_JMyRF.pdf (Acceso: 17.11.2013).
- ROTHERY B, ROBERTSON I. 1997. Outsourcing. La subcontratación. Editorial Limusa, Grupo Noriega Editores, México DF, México, pp. 246.
- SCHVARSTEIN L. 1998. Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas. Editorial Paidós, Barcelona, España, pp. 424.
- VELÁSQUEZ A, AGUILAR N. 2005. Manual introductorio al análisis de redes sociales. Rev. Redes. España. Disponible en línea en: http://revista-redes.rediris.es/webredes/talleres/Manual_ARS.pdf (Acceso: 27.07.2012)
- ZIZALDRA I. 2009. Redes transfronterizas en turismo. Girona: Universitat de Girona, Programa de Doctorado en Turismo, Derecho y Empresa [Disertación Grado Doctor]. pp. 303. Disponible en línea en: <http://www.tesisened.net/bitstream/handle/10803/7961/tizh.pdf?sequence=1> (Acceso: 27.07.2012).